

Formowanie drzew

www.agforward.eu

Drzewa sadzone w dużych odstępach naturalnie wykształcają krótszy pień, z tendencją do krętego i rozwidłonego kształtu. Często też mają rozbudowane gałęzie boczne, które mogą utrudniać przejazd maszynom rolniczym.

Istnieje szeroka gama czynników mogących prowadzić do powstawania wad w pokroju drzewa (silny wiatr, mróz, susza, śnieg, obecność ptaków i owadów, dzika zwierzyna, zmiany w żyzności gleby lub zmiany o charakterze strukturalnym, jak czynniki genetyczne czy jakość siedliska). Wszystkie wady pokroju drzewa powinny być skorygowane natychmiast po ich uwidocznieniu.

Wczesne, umiarkowane i stopniowe formowanie drzew jest konieczne, by zwiększyć sztywność pnia, zapewnić jego prostą budowę, a co za tym idzie, produkcję wysokiej jakości drewna. Prace interwencyjne powinny zostać przeprowadzone w odpowiednim czasie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi.

Cięcia topoli. (A. Guerrier - CNPF)

Wczesne przycięcie przyda się szybko rosnącym drzewom z mocno rozwiniętymi, grubymi gałęziami bocznymi. (H. de Grandmaison - CNPF)

Dlaczego prowadzi się cięcia drzew?

Cięcie drzew polega na przycinaniu żywych i obumarłych gałęzi wyrastających z głównego pnia, w celu poprawy pokroju drzewa i produkcji drewna bez sęków, o wysokiej jakości (i o większej wartości).

Rolnicy powinni przycinać drzewa z następujących powodów:

- ◆ w celu zwiększenia odporności mechanicznej drzewa i wytrzymałości na siłę wiatru. Wymaga to wyeliminowania rozwidleń i gałęzi przybyszowych (wilków), konkurujących z głównym pędem;
- ◆ w celu zachowania zdrowia i dobrej kondycji drzewa. Wymaga to usuwania martwych bądź złamanych gałęzi, które mogą przenosić choroby (zapobiegamy ich rozprzestrzenianiu);
- ◆ w celu uniesienia korony drzewa. Wymaga to przycinania niższych gałęzi, aby korona się podniosła, dzięki czemu ułatwimy prowadzenie prac wzdłuż rzędów drzew;
- ◆ w celu podniesienia wartości produkowanego drewna. Odpowiednie cięcia sprzyjają wykształceniu kłody o dobrej jakości i wysokiej wartości rynkowej.

Przed

Po

Opóźnione wykonywanie cięć czereśni. (J. Becquey - CNPF)

Czym charakteryzuje się drewno wysokiej jakości?

Z perspektywy rolnika, wysokiej jakości drewno to takie, które łatwo sprzedać po jak najwyższej cenie. Z kolei z perspektywy właściciela tartaku, jest to drewno z równoległym układem włókien, pozbawione gałęzi, o idealnie cylindrycznym kształcie, wystarczającej średnicy i długości oraz minimalnej liczbie sęków bądź innych defektów. Ułatwia to jego przetwarzanie, maksymalizując wydajność produktu i zmniejszając koszty cięcia.

Nadawanie formy

Cięcie w celu nadania odpowiedniej formy polega na usunięciu rozwidleń, zbędnych, złamanych bądź posiadających defekty gałęzi, a także tych konkurujących z głównym pędem drzewa i mogących zniekształcić prosty pokrój. Cel jest dwójaki: otrzymanie prostego, możliwie najdłuższego pnia o cylindrycznym kształcie, jednocześnie nadając koronie drzewa kształt zwiększający wytrzymałość na silne podmuchy wiatru.

Jakie gałęzie są niepożądane:

- ◆ **Gałęzie konkurujące z wierzchołkiem:** to gałęzie odchodzące od głównego pnia pod kątem mniejszym niż 30°. Gałęzie te rosną do góry, a ich wzrost jest wyraźnie szybszy niż w przypadku innych gałęzi. Istnieje ryzyko, że przerosną wierzchołek drzewa i powstaną w ten sposób rozwidlenia.
- ◆ **Gałęzie przerośnięte:** kiedy gałąź osiąga średnicę większą niż sąsiednie gałęzie lub przewyższa połowę średnicy pnia, może obniżyć wartość surowca drzewnego.

Jak przycinać prawidłowo?

Przycinaj wcześnie. Cięcie należy rozpocząć po około 2-3 latach od zasadzenia drzewa, zazwyczaj zanim jego pień wydostanie się z założonej osłonki ochronnej. Jeżeli jeszcze wewnątrz osłonki utworzy się rozwidlenie, można je usunąć przy pomocy sekatora, sięgając przez osłonkę, lub zdejmując ją. Jeżeli sadzonka rośnie powoli, należy wykazać cierpliwość: przedwczesne podkrzesywanie pozbawi młode drzewko części listowia, które jest niezbędne do zapewnienia mu odpowiedniego rozwoju systemu korzeniowego.

Przycinanie w 3 krokach: usunięcie szczytowego rozwidlenia (czerwony), grubszych gałęzi (niebieski) i rozwidlenia konkurujących przewodników (zielony).

Przycinaj od wierzchołka, kierując się ku dołowi. Najpierw skoryguj wady górnych gałęzi (rozwidlenia, pęknięcia, zbędne rozrosty gałęzi), które są dużym zagrożeniem dla rozwijającego się drzewa, mającym długotrwały wpływ na wytworzenie prostego pnia i jego cylindryczny kształt. Należy je przyciąć, jak tylko się pojawią, uważając by nie uszkodzić obrączki gałęzi. Niższe gałęzie powinny być podcinane, gdy tylko ich średnica przekroczy 2,5-3 cm.

Przycinaj stopniowo. Bardziej efektywne jest przycinanie etapami, po trochu co roku, niż intensywnie, co 2-3 lata. Przycinanie w celu nadania odpowiedniego pokroju jest konieczne w pierwszych 10-25 latach wzrostu, do czasu gdy pień osiągnie oczekiwaną wysokość: 4-5 m w przypadku orzecha włoskiego, 8 m dla topoli, około 6 m dla innych drzew liściastych.

Przycinaj ostrożnie. Nie usuwaj więcej niż 30% żywych gałęzi (biomasa fotosyntetyzująca) w ciągu roku, w szczególności, gdy korona nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Przycinając, zachowaj równowagę w jej budowie.

Przycinaj w odpowiednim czasie. Podczas gdy obumarłe gałęzie mogą być usuwane przez cały rok, niezależnie od pory, żywych gałęzi nie należy podcinać w okresie pękania pąków (od wytworzenia pąków do pełnego rozwoju pierwszych liści), ani w czasie przepływu soków roślinnych w dół (od końca sierpnia do momentu opadania liści). Zapobiegnie to zubożeniu zasobów rośliny. Od końca czerwca zaleca się przeprowadzenie umiarkowanego formowania młodych drzewek. Ułatwi to zamknięcie ran po przycinaniu, zwiększy odporność na patogeny oraz ograniczy wzrost gałęzi przybyszowych (wilków). Dla wielu gatunków drzew możliwe również jest cięcie zimą (należy go jednak unikać w przypadku czereśni). Cięcie drzewa pozbawionego liści pozwala na lepszą obserwację jego struktury, może jednak spowodować wzmożony wzrost gałęzi przybyszowych wiosną.

Ile drzew należy poddać cięciom dla nadania odpowiedniego pokroju? W systemach rolnoleśnych z szerokim rozmieszczeniem drzew, większość, jeśli nie wszystkie korony drzew, są poddawane kształtowaniu przez przycinanie.

Główne wady w górnej części korony

Rozwidlenie wierzchołka

Złamany przewodnik

Wielokrotne przewodniki

Brak wyodrębnionego przewodnika

Należy to jednak to zadań rolnika, by odpowiednio ocenić zdolność każdego z drzew do produkcji wysokiej jakości drewna i być może pominąć te drzewa, które prezentują się mniej obiecująco (np. mają powykęcane pnie). Takie drzewa wymagałyby większego nakładu pracy, który mógłby się nie zwrócić w postaci dochodu. W przypadku takich drzew wskazane mogą być inne techniki pielęgnacyjne, jak np. ogławianie bądź cięcie u podstawy pnia i produkcja odrośli.

Jak przeprowadzić opóźnione podkrzesywanie? Można przyciąć grubsze gałęzie (średnica od 3 do 6 cm) pominięte w poprzednich latach, wymaga to jednak więcej czasu i ostrożności. Aby cięcie pozostawiło czystą ranę i nie rozdarło kory dookoła gałęzi, należy przeprowadzić je w dwóch krokach: pierwsze cięcie w odległości 30 cm od pnia, następnie drugie cięcie równo z powierzchnią pnia. Gałęzie o średnicy powyżej 7 cm nie nadają się już do podcinania. Mogłoby to mieć zły wpływ na kondycję drzewa (ryzyko próchnienia) i istotnie ograniczyć jego wzrost.

Główne wady odgałęzienia

Poprawna struktura odgałęzień

Przerośnięta gałąź

Gęste okółki

Przewodnik konkurencyjny

Jak przyciąć gałąź? Dobre cięcie powinno być czyste, bez rozdarcia kory dookoła. Przeprowadzone delikatnie pod kątem do pnia, tak by nie naruszyć drewna pnia i obrączki gałęzi, i umożliwić rozwój tkanki przyrannej – kallusa. Cięcia prowadzone zbyt daleko od pnia pozostawiają martwy tylec gałęzi, natomiast poprowadzone zbyt blisko uszkodzą drewno i utrudnią proces gojenia rany. W obu przypadkach istnieje duże ryzyko infekcji.

Prawidłowe przycinanie gałęzi (cięcie poprawne – cięcia niepoprawne)

Jakich narzędzi użyć? Do wysokości 2,5 m można z powodzeniem używać narzędzi ręcznych: sekatorów ręcznych (gałąź o średnicy $\varnothing < 1,5$ cm), nożyc ogrodniczych ($\varnothing < 3$ cm) i piły ogrodniczej ($3 \leq \varnothing \leq 10$ cm). Od 2,5 do 6 m wysokości, konieczne jest użycie narzędzi mocowanych na drążkach teleskopowych, by osiągnąć gałęzi z ziemi: dostępne są nożyce ($3 < \varnothing < 4,5$ cm) i piły na wysięgniku.

Sekator ręczny (1), nożyce ogrodowe (2) i piła ogrodowa (3).

Piła (1) i nożyce na wysięgniku (2).

Podkrzesywanie drzew leśnych

Polega na usuwaniu niskich gałęzi, zarówno obumarłych jak i żywych. Celem takiego podkrzesywania jest produkcja wysokiej jakości pnia: możliwie jak najdłuższego i o cylindrycznym kształcie oraz w miarę możliwości pozbawionego sęków. Sęki¹ powinny być obecne jedynie u podstawy pnia (z wczesnego stadium wzrostu), o średnicy maksymalnie 10-15 cm.

Podkrzesywanie w lesie powinno być przeprowadzone:

- ◆ **wcześnie:** zacznij po kilku latach od nadania koronie kształtu, kiedy drzewa osiągną już wysokość 2,5-3 m (orzech włoski i dąb) lub 4 m (inne gatunki liściaste), ale nie wcześniej, niż gdy dolne gałęzie osiągną średnicę 2 cm;
- ◆ **często:** tak często, by przycinać tylko gałęzie o średnicy do 3-4 cm;
- ◆ **stopniowo:** pierwsze cięcie należy przeprowadzić tak, by pozbawiony gałęzi fragment pnia nie przekraczał 1/3 swojej całkowitej wysokości. Pod koniec okresu przycinania, część pozbawiona gałęzi nie powinna przekraczać połowy wysokości drzewa (za wyjątkiem topoli);
- ◆ **od odziomka do wierzchołka:** w przeciwieństwie do formowania, podkrzesywanie drzew leśnych powinno być prowadzone od dołu do wierzchołka. Metodę tę można jednak dostosować tak, by większe gałęzie („niebezpieczne”) znajdujące się wyżej na drzewie zostały usunięte w pierwszej kolejności.

¹ Sęk jest podstawą ściętej gałęzi stopniowo zarastającą i zamykaną w pniu drzewa, w miarę jego wzrostu

Philippe VAN LERBERGHE

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr
The Institute for Forestry Development (IDF)
www.agforward.eu

Październik 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.